

Krótki przewodnik po wybranych zagrożonych gatunkach Pomorza Zachodniego oraz metodach ich ochrony

Zespół Biotechnologii Roślin

Uniwersytet Szczeciński

Autor:

Anna Kujawska

Paulina Król

**PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE**

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT BIOLOGII

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

1. Wprowadzenie

Bioróżnorodność jest jednym z najcenniejszych zasobów naszej planety. Obejmuje całokształt form życia, w tym mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, funkcjonujące w ramach złożonych i wzajemnie powiązanych ekosystemów. Warunkuje stabilność środowiska przyrodniczego, umożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz dostarcza człowiekowi surowców niezbędnych do życia, takich jak żywność, substancje lecznicze i materiały użytkowe. Posiada również istotną wartość estetyczną, kulturową i edukacyjną, stanowiąc element dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości regionalnej. Mimo swojego ogromnego znaczenia bioróżnorodność na całym świecie ulega obecnie gwałtownemu zmniejszeniu, a wiele gatunków roślin znajduje się w obliczu zagrożenia wyginięciem.

Pomorze Zachodnie należy do regionów Polski o wysokiej różnorodności biologicznej, co wynika z jego położenia geograficznego, zróżnicowanej rzeźby terenu oraz obecności licznych, często specyficznych siedlisk przyrodniczych. Występują tu m.in. torfowiska wysokie i przejściowe, łąki wilgotne, wydmy nadmorskie, słone łąki nadmorskie oraz lasy liściaste i mieszane. W takim środowisku rozwija się wiele gatunków roślin rzadkich lub silnie wyspecjalizowanych ekologicznie, których przetrwanie zależy od zachowania odpowiednich warunków siedliskowych oraz skutecznych działań ochronnych.

Jednocześnie region ten jest silnie narażony na presję antropogeniczną. Urbanizacja, intensywna gospodarka rolna i leśna, melioracje, eutrofizacja wód, nasilony ruch turystyczny oraz postępujące zmiany klimatyczne prowadzą do degradacji siedlisk i spadku liczebności populacji roślin. W odpowiedzi na te zagrożenia ochrona gatunków zagrożonych realizowana jest zarówno poprzez działania *in situ*, polegające na zachowaniu siedlisk naturalnych, jak i poprzez działania *ex situ*, obejmujące m.in. kolekcje ogrodów botanicznych, banki nasion oraz nowoczesne metody biotechnologiczne. Szczególne znaczenie zyskują roślinne kultury *in vitro* oraz biobankowanie materiału genetycznego, umożliwiające zachowanie puli genowej gatunków zagrożonych oraz ich potencjalną reintrodukcję do środowiska naturalnego.

Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wybranych zagrożonych gatunków roślin Pomorza Zachodniego oraz omówienie klasycznych i biotechnologicznych metod ich ochrony.

2. Charakterystyka wybranych zagrożonych gatunków roślin Pomorza Zachodniego

2.1. Aster solny (*Tripolium pannonicum* (Jacq.) Dobrocz.)

Aster solny jest halofitem, czyli rośliną przystosowaną do życia w warunkach podwyższonego zasolenia. Gatunek ten związany jest przede wszystkim ze słonymi łąkami nadmorskimi, które na Pomorzu Zachodnim należą do siedlisk rzadkich i szczególnie zagrożonych zanikiem.

Tripolium pannonicum odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów roślin słonolubnych, przyczyniając się do stabilizacji siedlisk oraz utrzymania ich charakterystycznego składu gatunkowego. Stanowi również ważny element krajobrazu nadmorskiego wybrzeża Bałtyku. Spadek liczebności populacji astra solnego związany jest m.in. z osuszaniem terenów, zaburzeniem naturalnych procesów hydrologicznych, regulacją cieków wodnych oraz presją turystyczną.

Zdjęcie 1. Aster solny (*Tripolium pannonicum* (Jacq.) Dobrocz.), fot. Konrad Wrzecionkowski (Woliński Park Narodowy)

W Polsce aster solny objęty jest ochroną gatunkową, a jego siedliska podlegają ochronie w ramach sieci Natura 2000. Skuteczna ochrona tego gatunku wymaga zachowania naturalnych warunków hydrologicznych oraz ograniczenia degradacji słonych łąk nadmorskich.

2.2. Buławnik czerwony (*Cephalanthera rubra* (L.) Rich.)

Buławnik czerwony jest przedstawicielem rodziny storczykowatych (Orchidaceae) i jednym z charakterystycznych dziko rosnących storczyków flory Polski. Gatunek ten wyróżnia się różowoczerwonymi kwiatami oraz smukłym pokrojem, co sprawia, że jest łatwo rozpoznawalny w terenie. Jest byliną leśną o wysokich wymaganiach siedliskowych.

Zdjęcie 2. Buławnik czerwony (*Cephalanthera rubra* (L.) Rich.), fot. Marek Dylawerski (Woliński Park Narodowy)

Preferuje widne lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza buczyny i dąbrowy, rozwijające się na glebach żyznych, zasobnych w węglan wapnia. Związany jest z półnaturalnymi drzewostanami o umiarkowanym zwarciu, zapewniającymi odpowiednie warunki świetlne. Buławnik czerwony jest rośliną ciepłolubną i wrażliwą na zmiany struktury siedliska.

Na Pomorzu Zachodnim występuje bardzo rzadko, a jego stanowiska są rozproszone i nieliczne. Do głównych zagrożeń należą nadmierne zacinienie wynikające z przekształceń drzewostanów, intensywne gospodarstwo leśne oraz zrywanie roślin przez ludzi. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym regenerację populacji jest uzależnienie kiełkowania nasion od obecności odpowiednich grzybów mikoryzowych.

W Polsce buławnik czerwony objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, a jego zachowanie wymaga ochrony istniejących stanowisk oraz działań czynnych ukierunkowanych na utrzymanie właściwych warunków siedliskowych.

2.3. Mikołajek nadmorski (*Eryngium maritimum* L.)

Mikołajek nadmorski jest byliną z rodziny selerowatych (Apiaceae), charakterystyczną dla siedlisk wydmych strefy nadmorskiej. Gatunek ten wyróżnia się silnie rozwiniętym, palowym systemem korzeniowym, który umożliwia mu przetrwanie w warunkach podwyższonego zasolenia, okresowego niedoboru wody oraz niestabilnego, piaszczystego podłoża.

Na Pomorzu Zachodnim mikołajek nadmorski pełni istotną funkcję ekologiczną, przyczyniając się do stabilizacji wydmy i ograniczania erozji piasku. Jego populacje ulegają jednak regresji w wyniku intensywnego ruchu turystycznego, mechanicznego niszczenia wydmy oraz zabudowy pasa nadmorskiego. Dodatkowym zagrożeniem jest zrywanie roślin, wynikające z ich dekoracyjnego wyglądu.

Zdjęcie 3. Mikołajek nadmorski (*Eryngium maritimum* L.), fot. Marek Dylawerski (Woliński Park Narodowy)

W Polsce mikołajek nadmorski objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Skuteczna ochrona tego gatunku wymaga zachowania ciągłości siedlisk wydmych, ograniczenia presji turystycznej oraz prowadzenia działań edukacyjnych.

2.4. Rosiczka okrągłolistna (*Drosera rotundifolia* L.)

Rosiczka okrągłolistna jest owadożerną rośliną należącą do rodziny rosiczkowatych (Droseraceae). Występuje głównie na torfowiskach wysokich i przejściowych, gdzie gleby cechują się bardzo niską zawartością azotu i innych składników mineralnych. Niedobory te roślina kompensuje poprzez chwytanie i trawienie drobnych bezkręgowców za pomocą liści pokrytych gruczołami wydzielającymi lepłą substancję trawienną.

Zdjęcie 4. Rosiczka okrągłolistna (*Drosera rotundifolia* L.), fot. Anna Kujawska

Gatunek ten jest silnie związany z zachowaniem stabilnych warunków wodnych i chemicznych torfowisk. Wykazuje dużą wrażliwość na zmiany poziomu wód gruntowych oraz degradację tych siedlisk. Do głównych zagrożeń należą melioracje, eksploatacja torfu oraz eutrofizacja, prowadzące do osuszania i zmiany składu chemicznego podłoża.

W Polsce rosiczka okrągłolistna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Jej skuteczna ochrona wymaga zachowania naturalnych torfowisk oraz ograniczenia ingerencji hydrotechnicznych.

2.5. Woskownica europejska (*Myrica gale* L.)

Woskownica europejska jest krzewem z rodziny woskownicowatych (Myricaceae), związanym z wilgotnymi siedliskami torfowiskowymi oraz brzegami zbiorników wodnych. Gatunek ten posiada zdolność do symbiozy z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny, co umożliwia mu funkcjonowanie w siedliskach ubogich w składniki pokarmowe i stanowi ważne przystosowanie ekologiczne.

Na Pomorzu Zachodnim woskownica europejska występuje na nielicznych, rozproszonych stanowiskach i uznawana jest za relikw glacialny. Jej obecność związana jest z zachowaniem specyficznych warunków hydrologicznych i chemicznych torfowisk. Do głównych zagrożeń należą osuszanie torfowisk oraz zmiany chemizmu wód, prowadzące do degradacji tych siedlisk i zaniku populacji.

Zdjęcie 5. Woskownica europejska (*Myrica gale* L.), fot. Marek Dylawerski (Woliński Park Narodowy)

W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Podobnie jak rosiczka okrągłolistna, woskownica europejska jest silnie uzależniona od zachowania naturalnych warunków torfowiskowych, w szczególności odpowiedniego poziomu uwodnienia.

3. Klasyczne metody ochrony zagrożonych gatunków roślin

Zachowanie roślin w środowisku naturalnym stanowi jedno z kluczowych zadań współczesnej ochrony przyrody, szczególnie w regionach o wysokiej bioróżnorodności, takich jak Pomorze Zachodnie. Pomimo dynamicznych zmian środowiskowych podstawę działań ochronnych nadal stanowią klasyczne metody, ukierunkowane przede wszystkim na zachowanie siedlisk oraz naturalnych procesów ekologicznych.

Jedną z najważniejszych form ochrony przyrody jest tworzenie rezerwatów. Są to obszary, na których środowisko podlega ochronie ścisłej lub częściowej, a ingerencja człowieka jest znacząco ograniczona. Rezerваты umożliwiają zachowanie gatunków roślin w ich naturalnym środowisku oraz utrzymanie powiązań ekologicznych pomiędzy elementami ekosystemów. Na Pomorzu Zachodnim chronią one m.in. torfowiska, wilgotne łąki oraz lasy liściaste, stanowiąc ostoję dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków.

Uzupełnieniem rezerwatów są parki krajobrazowe oraz inne obszary chronione, obejmujące większe fragmenty krajobrazu. Ich celem jest nie tylko ochrona pojedynczych gatunków, lecz także zachowanie całych ekosystemów oraz walorów krajobrazowych regionu. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągłości siedlisk i prawidłowego funkcjonowania procesów ekologicznych na większą skalę.

Istotnym elementem klasycznej ochrony jest również tzw. czynna ochrona gatunków, obejmująca m.in. rozmnażanie roślin oraz wzmocnianie istniejących populacji. Działania te podejmowane są głównie w przypadku gatunków silnie zagrożonych, których liczebność w środowisku naturalnym jest niewielka. Skuteczność tych metod zależy od właściwego rozpoznania wymagań ekologicznych chronionych roślin.

Ważnym narzędziem ochrony jest także monitoring populacji roślin, polegający na regularnej obserwacji ich liczebności, kondycji oraz warunków siedliskowych. Monitoring umożliwia wczesne wykrywanie niekorzystnych zmian środowiskowych oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Uzupełniającą rolę odgrywają także ogrody botaniczne oraz banki nasion, które pełnią funkcję zarówno zachowawczą, jak i edukacyjną. Gromadzenie kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych pozwala na zabezpieczenie ich puli genowej oraz zwiększa świadomość społeczną dotyczącą znaczenia ochrony bioróżnorodności.

4. Hodowla roślin *in vitro* i biobankowanie jako nowoczesne metody ochrony gatunków zagrożonych

Hodowla roślin *in vitro* oraz biobankowanie materiału roślinnego stanowią obecnie jedno z najważniejszych narzędzi nowoczesnej ochrony bioróżnorodności, szczególnie w odniesieniu do gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Termin *in vitro*, oznaczający „w szkle”, odnosi się do hodowli fragmentów roślin w sterylnych naczyniach laboratoryjnych w ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych. Metody te umożliwiają zarówno rozmnażanie roślin, jak i długoterminowe przechowywanie materiału biologicznego, bez konieczności ingerowania w naturalne populacje.

Proces hodowli *in vitro* polega na pobraniu fragmentu rośliny, określanego jako eksplantat, którym może być liść, fragment pędu, korzeń lub nawet pojedyncza komórka. Materiał ten umieszczany jest na specjalnych pożywkach zawierających składniki niezbędne do życia i wzrostu roślin, takie jak woda, źródło węgla, sole mineralne, witaminy oraz odpowiednio dobrane regulatory wzrostu. W takich warunkach komórki roślinne mogą odzyskać zdolność do odtworzenia całej rośliny. Możliwość kontrolowania takich czynników, jak światło, temperatura czy skład pożywki, pozwala precyzyjnie dostosować warunki hodowli do wymagań danego gatunku.

Jedną z istotnych zalet hodowli *in vitro* jest możliwość rozmnażania roślin niezależnie od pory roku oraz niekorzystnych warunków środowiska. Z jednej niewielkiej próby można uzyskać dużą liczbę genetycznie identycznych osobników w stosunkowo krótkim czasie, co ma szczególne znaczenie w przypadku gatunków występujących w naturze w małych, izolowanych populacjach lub charakteryzujących się niską skutecznością rozmnażania generatywnego. Dzięki temu metoda ta znajduje zastosowanie w rozmnażaniu roślin, jak również w zabezpieczaniu ich puli genetycznej.

W tym kontekście hodowla *in vitro* może być traktowana jako jedna z form biobankowania roślin. Biobankowanie polega na długoterminowym przechowywaniu materiału biologicznego, takiego jak nasiona, fragmenty tkanek lub kultury komórkowe, w warunkach umożliwiających zachowanie ich żywotności oraz stabilności genetycznej przez długi czas. Roślinne kultury *in vitro* mogą być utrzymywane w tzw. bankach *in vitro*, często w warunkach spowolnionego wzrostu lub obniżonej temperatury, co ogranicza konieczność częstego odnawiania materiału.

Znaczenie biobankowania roślin wynika z rosnącej presji, jakiej podlegają naturalne siedliska. Zmiany klimatu, degradacja torfowisk i łąk, urbanizacja, intensyfikacja rolnictwa oraz rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych sprawiają, że w wielu przypadkach tempo zaniku populacji roślin jest bardzo szybkie. W takich sytuacjach klasyczne metody zachowania przyrody, oparte wyłącznie na ochronie siedlisk, mogą okazać się niewystarczające. Biobankowanie pozwala zabezpieczyć materiał genetyczny gatunków nawet wtedy, gdy ich populacje w środowisku naturalnym ulegają znacznemu ograniczeniu lub całkowitemu zanikowi. Zgromadzony w ten sposób materiał może być w

przyszłości wykorzystany do wzmocnienia istniejących populacji, odbudowy stanowisk lub prowadzenia działań reintrodukcyjnych, pod warunkiem odtworzenia odpowiednich warunków siedliskowych. Ponadto kultury *in vitro* i biobanki pełnią ważną funkcję badawczą, umożliwiając analizę procesów rozwojowych roślin oraz ich reakcji na różne czynniki środowiskowe w warunkach kontrolowanych. Wiedza ta może być następnie wykorzystywana w planowaniu i realizacji działań ochronnych.

Podsumowując, hodowla roślin *in vitro* oraz biobankowanie materiału roślinnego pełnią istotną rolę we współczesnych działaniach na rzecz zachowania zagrożonych gatunków. Nie zastępują one ochrony siedlisk w terenie, lecz znacząco ją wspierają, zwiększając szanse na zachowanie zagrożonych gatunków roślin oraz bioróżnorodności Pomorza Zachodniego w dłuższej perspektywie czasu.

5. Podsumowanie

Zagrożone gatunki roślin Pomorza Zachodniego stanowią ważny element przyrodniczego dziedzictwa regionu. Różnorodność siedlisk, takich jak torfowiska, łąki czy obszary nadmorskie, sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków, które są jednak szczególnie wrażliwe na zmiany środowiska oraz działalność człowieka. Podstawą ich ochrony pozostają działania prowadzone w terenie, obejmujące ochronę siedlisk, tworzenie obszarów chronionych oraz monitoring populacji. W wielu przypadkach metody te okazują się jednak niewystarczające, zwłaszcza gdy populacje roślin są niewielkie lub silnie rozproszone.

Istotnym uzupełnieniem klasycznych działań są nowoczesne metody biotechnologiczne. Hodowla roślin *in vitro* umożliwia rozmnażanie rzadkich gatunków w warunkach kontrolowanych, bez ingerencji w naturalne stanowiska, natomiast biobankowanie pozwala na długoterminowe zabezpieczenie ich materiału genetycznego.

Połączenie ochrony siedlisk z metodami biotechnologicznymi zwiększa szanse na zachowanie zagrożonych gatunków roślin oraz różnorodności biologicznej Pomorza Zachodniego w zmieniających się warunkach środowiskowych.

6. Bibliografia

Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Rośliny zbiorowisk nieleśnych
<https://wopn.gov.pl/uploads/files/692977b611a1a712627021.pdf>

Krzyk A, Sudnik-Wójcikowska B, (2015) Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwii. Flora Polski.

Kłosowski S, Kłosowski G, (2015) Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne.

Borówka RK, Czasnojć M, (2002) Przyroda Pomorza Zachodniego.

Malepszy S. (2005) Biotechnologia roślin.

Bosiacka B. Zagrożona roślinność solniskowa w granicach miasta Kołobrzeg.

Pieńkowski P, Bosiacka B, Witek M, (2008) Analiza oddziaływań antropogenicznych na obszary solniskowe w Dolinie Parsęty.

Engelmann F, (2011) Use of biotechnologies for the conservation of plant biodiversity.